

***Batucando, Casa de caboclo e Devaneio* de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918 - 2001): edição crítica e análise musical**

*Kendra Souza Silva*¹

*Igor Silvestre Grillo Galvano*²

*Otávio Tavares de Assis*³

*Patrícia Valadão Almeida de Oliveira*⁴

Categoria: Iniciação Científica

DOI: 10.5281/zenodo.10260062

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: A musicista Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918–2001), foi docente no Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais - EMUFGM. A compositora nos deixou um legado de obras musicais, que contemplam tanto fins didáticos quanto performáticos. Todavia, parte de seu acervo encontra-se ainda em manuscrito. Nossa pesquisa traz breve biografia de Carmen Vasconcellos, análise musical e a primeira edição Diplomática de suas peças para piano solo intituladas: *Batucando, Casa de caboclo e Devaneio*.

Palavras-chave: Carmen Vasconcellos. Música brasileira. Piano. Edição diplomática. Análise musical.

***Batucando, Casa de caboclo e Devaneio* de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918-2001): Diplomatic Edition and music analysis**

Abstract: The musician Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918–2001), was a teacher at the Conservatório Mineiro de Música, currently the School of Music at the Federal University of Minas Gerais - EMUFGM. The composer left us a legacy of musical works, which include both didactic and performance purposes. However, part of its collection is still in manuscript. Aiming to reveal part of the composer's musical language, our research brings a brief biography of Carmen Vasconcellos, musical analysis and the first Diplomatic edition of her solo piano pieces entitled: *Batucando, Casa de caboclo and Devaneio*.

Keywords: Carmen Vasconcellos. Brazilian music. Piano. Diplomatic edition. Analysis.

¹ Graduanda do curso de Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, kendrasouza@ufmg.br.

² Graduando do curso de Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, igorsgg@ufmg.br.

³ Graduando do curso de Regência, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, otavioassis@ufmg.br.

⁴ Doutora em Música pela UNICAMP, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música, Escola de Música, valadao.patricia@gmail.com.

Introdução

Muito esforço se tem investido em pesquisas e edições para o resgate e divulgação de obras nacionais. Parte dos compositores brasileiros poderiam ser excluídos do repertório erudito caso não fosse empreendido esse tipo de trabalho. Desta forma, trazemos para nossa pesquisa o nome de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, professora Emérita da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais - EMUFMG, cuja atuação, quer como pianista, maestrina, cantora, compositora e professora, marcou uma geração de músicos e nos proporciona um relevante legado musical para a atualidade.

A atuação musical de Carmen Vasconcellos foi tão ramificada que o acervo de suas obras contempla tanto fins didáticos, como os solfejos e ditados melódicos, quanto obras destinadas à *performance* musical. Todavia, grande parte de seu trabalho encontra-se ainda em manuscrito e desconhecido do público em geral. Dentre esse escopo, separamos três obras para piano solo - *Batucando*, *Casa de caboclo* e *Devaneio* - e trazemos, nesse trabalho, breve biografia da compositora, análise musical, edição e *performance*.

Em se tratando da análise musical, os parâmetros apontados no *Guidelines for Style Analysis* (som, melodia, harmonia, ritmo e forma) de Jan LaRue (1918-2004) contribuíram para desvelar parte da linguagem musical de Carmen Vasconcellos e apontar características musicais que unem as três obras. Para a edição dos manuscritos, acolhemos as sugestões de Carlos Alberto Figueiredo em seu livro *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX – Teoria e práticas editoriais* e optamos pela Edição Diplomática⁵.

Nosso trabalho organiza-se em quatro partes. A primeira, breve levantamento biográfico da compositora; o segundo, apresentação dos manuscritos; o terceiro, análise musical das três obras e, por fim, o trabalho de edição das partituras.

⁵ Edição baseada em uma única fonte (FIGUEIREDO, 2014, p.44)

1 Breve biografia de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos

Mineira de Alvinópolis, Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, conhecida carinhosamente como Dona Carmen, nasceu em 20 de fevereiro de 1918. Seus pais, Caetano de Vasconcellos (s. d.) e Francisca Vieira de Vasconcellos (s. d.), descenderam de famílias onde as diversas expressões de arte como a música, a poesia e o teatro fizeram parte do ambiente cotidiano. Essa vivência refletiu, naturalmente, na criação de seus filhos os quais desfrutaram desse legado, imersos nesta atmosfera musical na qual, também, Carmen Vasconcellos estava inserida (RENNÓ, 2018, p.9). Não nos restam dúvidas que tais vivências musicais, desfrutadas durante os anos juvenis, contribuíram para a sólida formação musical de Carmen de Vasconcellos como também foi um fator determinante para sua escolha profissional.

Carmen Vasconcellos realizou seus estudos primários nos Grupos Escolares Bueno Brandão e Barão do Rio Branco. No segundo grau, frequentou a Escola Normal, atual Instituto de Educação, na capital mineira, onde obteve formação pedagógica para atuar no ensino primário (RENNÓ, 2018, p.11). Paralelamente, estudou piano no Conservatório Mineiro de Música, posteriormente denominado Escola de Música da UFMG (EMUFG), onde diplomou-se em Licenciatura em Música, 1942 e, Piano, 1943.

Fig. 1: Carmen Vasconcellos em foto publicada pela revista ALTEROSA, em edição de 15 de janeiro de 1960.

Em relação à sua carreira docente, Carmen Vasconcellos iniciou como professora de musicalização infantil no tradicional Jardim da Infância Delfim Moreira, antes mesmo de se formar (CASTRO e SANTOS, 2020, p. 10). No ano de 1945, ingressou como professora do Conservatório, na área de Teoria Musical e Solfejo, e permaneceu na

instituição por 38 anos. Foi uma das mais notáveis figuras do quadro de docentes da história da EMUFG, tendo exercido uma influência extremamente positiva na vida acadêmica, por seu talento, competência e dedicação (CASTRO e SANTOS, 2017, p. 5). Para além da sala de aula, Carmen Vasconcellos ocupou diversos cargos administrativos como a Coordenação dos Cursos de Formação Musical, a chefia do Departamento de Teoria Geral da Música e a direção interina da Escola de Música. Aposentou-se no ano de 1983, no qual também foi homenageada com o título de Professora Emérita da UFMG (CASTRO e SANTOS, 2020, p. 11). A respeito de sua atuação como docente, Sandra Loureiro de Freitas Reis, também Professora Emérita da UFMG, descreveu a competência de Dona Carmen:

No auge de seu funcionamento, o Curso de Formação Musical esteve sob a orientação da Professora Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, uma das mais notáveis figuras do quadro de docentes da história da Escola de Música da UFMG, tendo exercido uma influência extremamente positiva na vida acadêmica, por seu talento, competência e dedicação. (REIS, s.d., p.5)

A atividade artística de Carmen Vasconcellos, como cantora e regente, esteve ligada ao coro belo-horizontino da Catedral da Boa Viagem, intitulado Pró-Hóstia. Foi coralista deste coro de 1937 a 1944, ano em que assumiu a regência e permaneceu até 1989. Para este coro, Carmen Vasconcellos interpretou obras consagradas do repertório musical, escreveu composições autorais e realizou arranjos, sempre trazendo para a sua música os aspectos musicais de nossa brasilidade. O coro realizou turnês por várias cidades mineiras e nacionais, além de apresentações na inauguração da extinta TV Itacolomi (1955) e na posse de Juscelino Kubitschek como presidente (1956).

Fig. 2: Carmen Vasconcellos regendo o Coro Pró-Hóstia, da Catedral da Boa Viagem

A composição das primeiras melodias de Dona Carmen aconteceu logo na primeira infância, conforme relata a professora da UFMG e amiga da compositora, Maria Inês Lucas Machado:

Aos quatro anos de idade, já se acompanhava ao piano, cantarolava melodias nascidas “da sua cabeça”, ou outras que memorizava facilmente e descobria o percurso no teclado, nota por nota. Um pouco depois, em idade escolar, bastava uma sessão de cinema mudo para que o mais interessante da trilha sonora musical fosse memorizado. O próximo passo era cantar no caminho de casa, encontrar o tom exato e depois escrever. Prazer maior era elaborar o arranjo depois, ao piano... (CASTRO e SANTOS, 2020, p.10)

As obras musicais de Carmen Vasconcellos abarcam tanto fins didáticos, como os solfejos e ditados melódicos escritos com dificuldades progressivas, quanto obras destinadas à performance musical presentes dentro das atuações de câmara, canto e piano, coros infanto-juvenis e adultos e piano solo. A respeito de suas diversas criações, em entrevista ao jornal Estado de Minas, na edição de 04 de outubro de 1959, a compositora disse: “Não sei dizer quantas são. Se se contar toda a bagagem musical para a gente grande e miúda, pouco mais de uma centena” (CASTRO e SANTOS, 2017, p.3).

Fig. 3: Obra publicada – *5 Corais Brasileiros: para uso das escolas secundárias / Harmonização de Carmen Sylvania Vieira de Vasconcellos, 1945*

Todavia, grande parte do acervo de Dona Carmen, que está guardado na Biblioteca da EMUFMG, encontra-se ainda em manuscrito e desconhecido do público em geral. Também, registramos que são escassas as realizações de performances de

interpretação de sua obra nos palcos limitando-se, muitas vezes, ao ambiente interno da Escola de Música da UFMG. Carmen Vasconcellos faleceu em 29 de novembro de 2001.

2 Manuscritos

A cópia dos manuscritos das três obras para piano solo, *Batucando*, *Casa de caboclo* e *Devaneio*, nos foram cedidas, gentilmente, pelo professor doutor Mauro Chantal e também pela Biblioteca da EMUFG. Todos se encontram preservados, sem rasuras ou deformidades que comprometam a sua leitura. Tais fontes foram decisivas para conhecermos qual o comportamento da compositora no registro de suas obras, bem como, a partir delas, desenvolvermos nossa análise e edição. A seguir, destacamos três excertos dos primeiros compassos de cada uma das obras pianísticas (Fig. 4, 5 e 6).

Fig. 4: Excerto da primeira página de *Batucando* - Carmen Sylvania Vieira de Vasconcellos, 1978

Fig. 5: Excerto da primeira página de *Casa de caboclo* - Carmen Vasconcellos

Fig. 6: Excerto da primeira página de *Devaneio* - Carmen Vasconcellos, 1975

Ressaltamos ainda que Carmen Vasconcellos além de escrever claramente os sinais de dinâmica, articulação, agógica, caráter e andamento, os registra em língua portuguesa fortalecendo o nacionalismo presente em suas composições (Fig. 7).

Fig. 7: Inclusão dos sinais de dinâmica, articulação, agógica em língua portuguesa – c.43 a 37 - *Devaneio* - Carmen Vasconcellos, 1975

3 Análise das obras

A análise das três obras de Carmen Vasconcellos, *Batucando*, *Casa de Caboclo* e *Devaneio*, nos aponta semelhanças composicionais e estéticas entre elas. Quanto ao aspecto sonoro, a compositora explorou amplamente a topografia do teclado, do registro grave ao agudo. Com base nos manuscritos, identificamos que a nota mais grave, coincidentemente para todas as peças, é o Sol -1 e a nota mais aguda é o Lá 5⁶. Digno de nota é o primor da compositora no registro dos sinais de dinâmica e articulação explorando as nuances sonoras do instrumento por meio do uso de *p*, *mf*, *f*, *cres.* e *cresc. sempre*, além dos sinais gráficos de *crescendo* e *decrescendo*; também dos *staccatos*, *legatos* e *acentos*. A exceção se dá apenas em *Casa de caboclo*, obra na qual não há nenhum registro sequer (Fig. 8 e 9).

⁶ Para os exemplos apresentados, optamos pelo Sistema Francês, que tem como Dó3 o Dó central.

Fig. 8: Registro dos sinais de dinâmica e articulação - *Devaneio*, c. 20 e 21 - Carmen Vasconcellos, 1975

Fig. 9: *Batucando* – c. 10 ao 14 – Carmen Vasconcellos, 1978

A textura de melodia acompanhada predomina quase na totalidade das três peças, onde a melodia principal localiza-se, preponderantemente, na região médio-aguda do teclado escrita na clave de Sol e o acompanhamento, região médio grave do teclado, na clave de Fá. Ainda, a linha melódica que compõem cada uma das peças, é construída, majoritariamente, por graus conjuntos (Fig. 10, 11 e 12).

Fig. 10: Textura – manuscrito de *Batucando* – c. 10 ao 14 – Carmen Vasconcellos, 1978

Fig. 11: Textura – manuscrito de *Casa de caboclo* – c. 1 ao 3 – Carmen Vasconcellos

Fig. 12: Textura – manuscrito de *Devaneio* – c. 1 ao 3 – Carmen Vasconcellos, 1975.

Ainda em se tratando dos registros na partitura, ressaltamos também as indicações de caráter, como por exemplo: alegre, expressivo e leve (Fig. 13).

Fig. 13: Registros de caráter - manuscrito de *Batucando* - c. 48 ao 51- Carmen Vasconcellos, 1978

Em relação ao aspecto harmônico, Carmen Vasconcellos escolheu o Sistema Musical Tonal para as 3 obras: *Batucando* - Sol menor (Fig. 14), *Casa de caboclo* - Ré maior (Fig. 15); *Devaneio* - Fá menor (Fig. 16).

Fig. 14: Tonalidade Sol menor - manuscrito de *Batucando* – Carmen Vasconcellos, 1978

Fig. 15: Tonalidade Ré maior - manuscrito de *Casa de caboclo* – Carmen Vasconcellos.

Fig. 16: Tonalidade Fá menor - manuscrito de *Devaneio* – Carmen Vasconcellos, 1975

As relações harmônicas de ambas as obras estão atreladas aos pilares de I, IV e V graus da tonalidade principal, ou seja: tônica, subdominante e dominante. A fim de exemplificar, trazemos o excerto dos 4 primeiros compassos de *Devaneio* (Fig. 17), cuja harmonia, presente em cada compasso, é a de: Fá menor (I grau), Si bemol menor (IV grau), Dó maior com sétima (V grau) e o retorno à tônica, Fá menor.

Fig. 17: Utilização dos graus de tônica, subdominante e Dominante - manuscrito de *Devaneio* – c. 1 ao 6 – Carmen Vasconcellos, 1975

As modulações passageiras que acontecem, no decorrer da obra, são, principalmente, para a tonalidade homônima, com exceção de *Casa de Caboclo*.

Outra particularidade que as assemelham é que todas as três obras foram escritas em compasso binário simples, como podemos observar nas figuras 18, 19 e 20.

Fig. 18: Compasso binário simples - manuscrito de *Batucando*, indicação de compasso binário simples - Carmen Vasconcellos, 1978

Fig. 19: Compasso binário simples - manuscrito de *Casa de caboclo*, indicação de compasso binário simples - Carmen Vasconcellos

Fig. 20: Compasso binário simples - manuscrito de *Devaneio*, indicação de compasso binário simples - Carmen Vasconcellos, 1975

Um fator que corrobora para o traço nacionalista presente nas obras de Carmen Vasconcellos é sua escolha rítmica. Destacamos em suas obras as células rítmicas com síncopes e o próprio gênero musical Choro⁷ (Fig. 21).

Fig. 21: Escrita rítmica - manuscrito de *Batucando* – c. 21 ao 24 – Carmen Vasconcellos, 1978

Após a apresentação de nossa análise musical das obras *Batucando*, *Casa de caboclo* e *Devaneio*, disponibilizamos uma *performance* realizada por um dos autores do texto realizada no Auditório do Conservatório de Música da UFMG, antiga casa onde Carmen Vasconcellos construiu parte de sua trajetória artística musical. O acesso é possível por meio dos *QR Codes* apresentados abaixo (Fig. 22, 23 e 24).

Fig. 22: QR Code de acesso a performance de *Batucando* - Carmen Vasconcellos, 1978

⁷ O gênero Choro é escrito em compasso binário simples. Presente em manifestações musicais no Brasil, muitos compositores brasileiros se dedicaram à sua escrita.

Fig. 23: QR Code de acesso a performance de *Casa de caboclo* - Carmen Vasconcellos

Fig. 24: QR Code de acesso a performance de *Devaneio* - Carmen Vasconcellos, 1975

4 Edições

As partituras de *Batucando*, *Casa de caboclo* e *Devaneio* foram editadas, pela primeira vez por meio do programa de computador *Musescore*, durante a realização do projeto de Iniciação Científica Voluntária da EMUFMG pelos autores dessa pesquisa. Para tal, optamos pela edição Diplomática, descrita pelo professor da UNIRIO, Carlos Alberto Figueiredo, como “o mais fiel possível do original... tem caráter eminentemente musicológico, sendo baseada numa única fonte, mas com possibilidade de metodologia crítica” (FIGUEIREDO, 2014, p.44).

5 Considerações finais

A mineira Carmen Vasconcellos tem despertado a atenção de intérpretes e pesquisadores para o estudo e *performance* de suas obras. Junto ao rol de músicos que se debruçam no estudo, edição e divulgação de suas obras, nossa pesquisa disponibiliza as edições das partituras e uma visão analítica de *Batucado*, *Casa de caboclo* e *Devaneio*, desejosos que essas obras musicais continuem ecoando e agregando, ainda mais, valor à nossa cultura musical.

Referências

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. TIPOS DE EDIÇÃO. **DEBATES - Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música**, [S.I.], n. 7, 2014. Disponível em:

<https://seer.unirio.br/revistadebates/article/view/4034> Acesso em : 15 out. 2023.

LARUE, Jan - Guidelines for Style Analysis. [2ª ed.], Michigan: Harmonie Park Press, 1992.

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. **Escola de Música da UFMG**. [S.I.], s.d. Disponível em: <https://musica.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/06/historiaEscolaMusica.pdf>, acesso em 12 set. 23

RENNÓ, Carolina Fernanda Estevam. Dez estudos vocalizados de Carmen de Vasconcellos. Belo horizonte, 2018, [112 f.], [tese de Mestrado], Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música.

SANTOS, Mauro de Camilo Chantal (ed.); CASTRO, Luciana Monteiro de (ed.). As canções para piano de Carmen Vasconcellos (1918 – 2001). XXVII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- Graduação em Música. Campinas, São Paulo, 2017

SANTOS, Mauro de Camilo Chantal; CASTRO, Luciana Monteiro de. Canções de Carmen Vasconcellos para canto e piano. Belo Horizonte: Escola de Música da UFMG, 2020.

Batucando

(maio de 1978)

Compositora: Carmen Vasconcellos
(1918-2001)

Alegre 5

5

6

11

17

2

23

marcato

30

mf

35

40

45

forte

2.

3

50

Alegre e forte

55

8

60

64

p

69

4

75 8

81

86 *mf*

91 *f* *dim.* *f*

96 *dim.* *rall.*

101

f

ff

8-----7

Casa de Caboclo

Compositora: Carmen Vasconcellos
(1908-2001)

The musical score for 'Casa de Caboclo' is presented in four systems of piano accompaniment. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 2/4. The first system begins with a fermata and includes fingering numbers 4, 3, and 2. The second system starts at measure 4, the third at measure 7, and the fourth at measure 10. The notation includes treble and bass clefs, notes, rests, and dynamic markings.

2

13

16

19

22

25

1.

para terminar

seco

Devaneio

Dedicado à Biblioteca da Escola de Música da UFMG
(junho de 1975)

Compositora: Carmen Vasconcellos
(1918-2001)

Alegre expressivo

1. *fim* *mf*

10

14

2

17

mf *f* *leve*

21

leve *f* *leve* *leve*

25

leve *f* *leve*

28

leve *leve* *leve*

31

f *leve* *leve*

3

Para seguir

34 *f*
Rit. um pouco
p leve

38 *p leve*

42 *f* **Para terminar** *mf*